

«Imaginação e metáfora», é o texto de uma comunicação feita por Paul Ricœur nas Jornadas de Primavera da Sociedade Francesa de Psicopatologia da Expressão, em Lille, nos dias 23-24 de Maio de 1981. O texto foi publicado em 1982 na revista *Psychologie Médicale*, 14.

Imaginação e metáfora

O meu objectivo é mostrar como a investigação feita pela retórica, pela semiótica e pela hermenêutica de um fenómeno tão claro do linguajar quanto a metáfora pode renovar o problema antigo e moderno da *imaginação*.

1. Da imagem à imaginação

Permitam-me, em primeiro lugar, fazer uma distinção entre *imagem* e *imaginação*. É da *imaginação* que vou falar e não da *imagem*. Porquê? Em virtude dos impasses nos quais se fechou o estudo da imagem. Não direi aqui nada acerca dos danos de que os filósofos são responsáveis, na sua tentativa de fazer da imagem o material mental com o qual as nossas ideias abstractas seriam talhadas, na linha dos empiristas ingleses. Além de a derivação do conceito a partir da imagem relevar de uma alquimia mental perfeitamente arbitraria, o pretendo material concreto que o termo imagem parece designar é ele próprio uma criação da teoria, por analogia com os corpúsculos da física mecânica. Deixarei então de lado os usos infelizes da imagem na teoria do conhecimento e na epistemologia.

Os impasses que pretendo denunciar dizem, mais directamente, respeito aos psicólogos e a todos aqueles que nas ciências sociais se interessam pelos aspectos «psíquicos» ou «mentais» da realidade individual ou social.

O pressuposto maior de uma teoria da imagem, mais do que da imaginação, é que a imagem é a marca, o resíduo, a sombra de uma percepção anterior, ela própria reconduzida à impressão que as coisas nos causam. Neste sentido, há menos na imagem do que na percepção. Ora, examinada esta concepção, percebemos que essa ideia da imagem mental não cobre a variedade dos usos que fazemos do termo imagem, na linguagem ordinária e na cultura literária ou erudita. A noção de imagem, concebida como a revivescência de uma impressão anterior, não coincide de modo algum com a livre evocação de uma coisa ausente mas existente algures no espaço. Mas mesmo este fenómeno de aparência simples, comporta muitos outros elementos para além desse presumido núcleo de presença fraca, de impressão atenuada. O que é acontecerá à própria *ausência* que faz com que a coisa exista aí e que a sua imagem não exista primitivamente nem em mim, nem fora de mim? Conhecemos, a este respeito, as análises de Sartre sobre a relação entre ausência, subjectividade e liberdade. Além disso, o que é que acontecerá aos graus da crença ligados ao valor representativo da imagem do ausente? O que haverá de comum entre a *confusão* que nos faz «tomar» o imaginário «como» real e a distância crítica que nos faz afirmar que a imagem é *apenas...* imaginada e *não* percebida? Ora, é relativamente a este núcleo da crença que se distinguem as apreciações mais opostas da imaginação, de Montaigne a Pascal e Espinosa, por um lado, a Husserl e a

Sartre por outro. Para uns a imagem faz da imaginação o paradigma de toda a captura feita na ilusão, para os outros ela faz dela o modelo de toda a *epochè*, de toda a suspensão ou distanciação em relação ao real. Assim, numa extremidade estaria a alucinação (ou o equivalente «normal» da alucinação «mórbida») e na outra o jogo livre da distância crítica.

Mas isto não é tudo: as oposições precedentes permanecem ainda contidas no quadro da imagem mental concebida como evocação livre de uma coisa ausente mas já existente. Esse contexto continua a ser o da imagem cópia e da imagem retrato. Não basta juntar à esfera de aplicação deste paradigma os casos em que o retrato está *inscrito* num suporte físico, num desenho, numa pintura, numa representação material que dá à imagem mental uma existência exterior, uma presença física. Essa exteriorização material coloca os mesmos problemas que a própria imagem mental no que diz respeito à *ausência* e à *crença*. Ela acrescenta-lhe a dificuldade particular relativa à relação entre o suporte material do retrato físico (que «vale pela» coisa ausente) e a suposta presença mental da imagem, o famoso «tecido» de que as nossas imagens seriam feitas «no» nosso psiquismo.

Mais interessantes são os casos em que a imagem não é apenas a *reprodução* de uma coisa ausente, mas real, como no caso do retrato e da imagem cópia (mental ou física, pouco importa) mas é a *produção* de um irreal, como nos modelos científicos, nas ficções literárias, nas representações religiosas. Tocamos aqui num problema singularmente mais rico que nos faz passar da imagem cópia à imagem ficção.

É esta passagem que nos obriga a considerar a *imaginação*, enquanto produção de imagens, mais do que a *imagem*, que é produto dela, que é por vezes simples vestígio e talvez, no limite, um resíduo.

Essa mutação que afecta o problema pôde ser mascarada durante o tempo em que considerámos a ficção como uma imagem complexa, resultante da virtude de associação de imagens simples, elas próprias tratadas como marcas de impressões. O exemplo clássico da quimera, feita de peças e de fragmentos emprestados, iludiu durante muito tempo, na medida em que permitia conservar o modelo da imagem simples, em vez de reenviar a passagem do simples ao complexo à famosa e obscura química mental da associação das ideias

É por isso que a verdadeira viragem na teoria da imaginação não é marcada pela teoria da associação das ideias, mas pela da *síntese do juízo* na *Crítica da razão pura* de Kant. Doravante a prioridade é dada à *imaginação produtora* e a questão da imagem é remetida para a *imaginação reprodutora*, que perde o seu papel paradigmático na problemática da imagem. A questão principal não é mais a de saber como *reproduzimos* mentalmente (ou fisicamente) *coisas* na sua ausência, mas como *produzimos sentido*. Direi doravante: *como é possível a inovação semântica?*

Esta inversão da própria questão faz passar a imaginação para o primeiro plano e a imagem para o segundo. As implicações são múltiplas. Em primeiro lugar, parece difícil separar a imaginação produtora da linguagem. A imagem oscila por assim dizer da esfera perceptiva para a esfera linguística. Não que a imaginação se reduza à sua expressão verbal e mais precisamente proposicional: «Tenho a ideia de que... Imagino que... Supomos que...». Mas a estrutura implícita da imaginação é tal que ela pode ser trazida à linguagem sob a forma

proposicional. Esse reconhecimento da relação entre imaginação e linguagem não obriga a absorver a psicologia da imaginação numa lógica proposicional, do tipo das que elabora a *Philosophy of Mind*¹, ligada à filosofia analítica de língua inglesa. Ela força, pelo contrário, a aproximação da teoria da imaginação da *semântica* para a qual a linguagem é por excelência o sistema dos signos, portadores de significação, sem que a linguagem seja o único sistema semântico. Acontece que a capacidade de um sistema semântico para se deixar traduzir no sistema semântico por excelência – a saber, a linguagem – é um indício seguro da sua qualidade semântica. Tal é o caso da imaginação produtora: a sua afinidade com a linguagem é marcada pela sua capacidade para «deixar-se dizer», logo para passar à expressão proposicional de que os lógicos podem então fazer a teoria, ao examinar as expressões da forma: “X imagina que A pode ser caracterizado pelos predicados m, n, etc... na descrição D, E, F, etc...”. Uma psicologia da imaginação não tem necessidade de dar esse passo. Basta-lhe saber que essa afinidade com a linguagem é a marca do carácter semântico da imaginação.

Segunda implicação: é por meio um trabalho de *síntese* e não de simples associação mecânica, que a imaginação produtora cria sentido. É precisamente este trabalho de síntese, gerador de um sentido completo, que pode ser levado à linguagem sob a forma predicativa, sem que a expressão linguística da síntese seja exigível para que a síntese seja operativa.

Por fim, terceira implicação: a inovação semântica releva de condutas governadas por *regras*. Desta forma, a imaginação produtora em Kant é ela mesma regida por *esquemas*, que o autor define como «um processo geral da imaginação para encontrar para um conceito a sua imagem» (Crítica da Razão Pura, AK., A140). É sempre por relação a uma regra estabelecida que qualquer inovação se faz notar pelo seu afastamento, pelo seu desvio. O mesmo acontece no plano das significações, verbais ou pré-verbais. A imaginação produtora manifesta essa obrigação comum a todas as espécies de invenção, no plano pré-verbal do esquematismo que Kant confessava, no mesmo capítulo da Crítica, que é «uma arte oculta nas profundezas da alma humana e cujo segredo de funcionamento dificilmente poderemos alguma vez arrancar à natureza e pôr a descoberto diante dos nossos olhos» (Ibid., A.141).

Ora, é a «essa arte oculta» que a teoria da metáfora nos dá um acesso parcial.

2. Teoria da metáfora

Para compreender correctamente o trabalho da imaginação na metáfora, é necessário lembrar de modo breve a mutação interveniente na teoria semântica da metáfora em contraste com a tradição da retórica clássica. Nessa tradição, a metáfora era correctamente definida como um desvio de sentido, mas esse desvio era atribuído apenas à *denominação*: em lugar de dar a uma coisa o seu *nome* usual, comum, designamo-la por um nome emprestado, *transferido* (meta-fora) de uma coisa estranha para a coisa à qual o nome faz falta. A razão dessa transferência de nome, segundo Aristóteles que foi o primeiro a fazer a teoria da metáfora, supunha-se ser a semelhança objectiva entre as próprias coisas ou a semelhante subjectiva

¹ Em inglês no original (N. do T.)

entre as atitudes que se reportam à compreensão das coisas. Quanto à finalidade dessa transferência, pressupunha-se que ela supria uma lacuna lexical e, conseqüentemente, servia o princípio de economia que governa a atribuição de nomes a coisas novas, a novas ideias, a experiências novas ou, mais naturalmente e mais frequentemente, juntava um ornamento ao discurso e assim servia a intenção maior do discurso retórico que é a de persuadir agradando. Podemos caracterizar a teoria clássica da metáfora, saída de Aristóteles, como teoria da *substituição*.

A metáfora recebeu, nos últimos trinta anos, da parte dos lógicos e dos críticos literários de língua inglesa, um tratamento novo e completamente original que podemos colocar sob o título de teoria da *interacção*. Segundo esta análise nova, à qual se liga o meu próprio trabalho sobre a metáfora viva, o portador da operação metafórica não é já a palavra tomada isoladamente, mas a *frase* considerada como um todo: «a natureza é um templo em que vivos pilares...». A metáfora é a expressão completa que aproxima «natureza» e «templo» e constrói o complexo novo «pilares vivos». O processo de interacção não consiste em substituir uma palavra por outra – o que estritamente define apenas a metonímia – mas em combinar de modo novo um sujeito lógico e um predicado. Se a metáfora contém qualquer desvio – esse traço não é negado, mas descrito e explicado de maneira nova – o desvio diz respeito à própria estrutura predicativa. Desde logo, a metáfora consiste menos numa denominação desviante do que numa predicação desviante ou, como se disse, «bizarra». Começamos a entrever o papel que pode desempenhar a semelhança e, do mesmo modo, a imaginação, se examinarmos *como* procede esta predicação desviante. Jean Cohen, em *Estrutura da linguagem poética*, designa esse desvio com o termo de impertinência semântica, para caracterizar a violação do código de pertinência que regula a atribuição dos predicados no uso ordinário. O enunciado metafórico opera a redução desse desvio sintagmático, estabelecendo uma nova pertinência aceite pelo auditor ou pelo leitor. Essa nova pertinência, por seu lado, é assegurada pela produção de um afastamento lexical, logo um desvio paradigmático, precisamente aquele que era descrito pelos retóricos clássicos. A retórica clássica não era, neste sentido, falsa; descrevia apenas o efeito de sentido ao nível da palavra e desconhecia a produção dessa viragem semântica no seu ponto de origem, a operação predicativa. Se é verdade que o *efeito* é centrado na palavra, a *produção* de sentido é suportada pelo enunciado inteiro. É desta forma que a teoria da metáfora gira em torno da semântica da frase e não da palavra.

O papel da imaginação na metáfora aparece quando, não contente em sublinhar a *incongruência* da predicação nova e o desvio de sentido ao nível das palavras pelas quais tentamos reduzir essa incongruência, fixamos a nossa atenção na emergência de *nova* congruência a partir das ruínas da que se dissolveu, sob os golpes da impertinência semântica: pilares não estão vivos no código das classificações usuais. Trata-se de compreender como chegamos a receber a predicação bizarra: «pilares vivos» como *nova* pertinência, apesar da sua incongruência de acordo com o uso comum.

Para este efeito, a imaginação, parece-me operar a três níveis diferentes.

3. «Ver o semelhante»

A imaginação está em primeiro lugar ligada ao trabalho de semelhança na produção do sentido. A este respeito, parece-me que continuamos a meio caminho de uma compreensão plena da inovação semântica, se sublinharmos apenas o aspecto de afastamento ou de desvio quer ao nível sintáctico quer ao nível lexical. O traço decisivo é a emergência de uma nova pertinência, de uma nova congruência, graças à qual o enunciado «faz sentido» enquanto totalidade. O *autor*, o criador de metáforas é o artesão de frases e de palavras que extrai, de um enunciado incoerente, segundo uma interpretação literal, uma interpretação que merece ser chamada metafórica, porque gera a metáfora, não apenas como desviante mas como aceitável. Dito de outra forma, a significação metafórica não se reduz a uma colisão semântica, mas consiste na *nova* significação predicativa que emerge das ruínas da significação que se imporia se nos limitássemos aos valores lexicais comuns das nossas palavras. A metáfora não é o enigma, mas a solução do enigma.

É na mutação característica da inovação semântica que a semelhança e, do mesmo modo, a imaginação, jogam o seu papel. Mas que papel? Parece-me que ele é desconhecido, enquanto continuarmos prisioneiros de uma teoria da imagem de tipo humano, que dela dá uma impressão enfraquecida ou ainda se nos limitamos ao correctivo da associação por contiguidade ou por semelhança. O que é preciso compreender ou sublinhar é um modo de funcionamento da imaginação e da semelhança que permanece imanente, quer dizer não extrínseco ao próprio processo predicativo.

Como é que isto é possível? Na minha opinião, o problema decisivo que uma teoria da interacção tem ajudado a delimitar, mas não resolveu, é o da transição entre a incongruência literal e a congruência metafórica entre dois campos semânticos. É aqui que a metáfora do espaço é útil. É como se uma alteração da distância entre significações se produzisse num espaço lógico. A *nova* congruência nasce da espécie de proximidade semântica que aparece repentinamente entre alguns termos, apesar da sua distância. Coisas e ideias, que estavam afastadas, surgem de súbito próximas. Em última instância, a semelhança é apenas essa aproximação que revela uma afinidade genérica entre ideias, antes heterogéneas. O que Aristóteles chamava a *epiphora* da metáfora, ou dito de outra maneira, a própria transferência, não é mais do que esse deslocamento, essa alteração na distância lógica, do longínquo ao próximo. A lacuna da metáfora em muitas teorias contemporâneas diz respeito à inovação própria a este deslocamento.

A primeira tarefa de uma teoria da imaginação é preencher esta lacuna. O que só pode acontecer rompendo deliberadamente com Hume e explorando a concepção kantiana da imaginação criadora, concebida como *esquematização de uma operação sintética*. Então é possível conciliar uma psicologia da imaginação a uma semântica da metáfora.

A imaginação neste primeiro estágio é a visão, a compreensão intuitiva – o *insight* – homogénea ao próprio discurso que efectua a mudança da distância no espaço lógico, é a própria aproximação. É a esta visão lógica que Aristóteles fazia alusão quando dizia que “fazer boas metáforas é perceber (contemplar) o semelhante (*to to homoion theôrein*) (Poética,

1459a, 3-8). Esta visão da semelhança é ao mesmo tempo *ver* e *pensar*. É *pensar*, na medida em que ela efectua uma reestruturação dos campos semânticos, uma nova categorização de aquilo que tinha já sido categorizado. Mas este *pensar* é um *ver*, na medida em que a apercepção consiste numa compreensão instantânea das possibilidades combinatórias oferecidas, por exemplo, por uma relação de proporcionalidade (veja-se o exemplo da metáfora proporcional: o copo está para Dionísio assim como o escudo está para Ares; metaforicamente, digo: o escudo de Dionísio, o copo de Ares). Podemos chamar *assimilação* predicativa a esta produção de semelhança por aproximação lógica. Mas falhamos a sua significação, se a interpretamos em função da velha associação por semelhança. Uma atracção mecânica entre partículas mentais é assim substituída a uma operação homogénea à linguagem e ao seu acto nuclear, o acto predicativo. A assimilação consiste precisamente em *tornar* semelhante – em *assimilar* – logo, em tornar semanticamente próximos os termos que a enunciação metafórica coloca em conjunto.

A metáfora permanece *viva* durante o tempo em que continuamos a entender a incompatibilidade anterior, *através* da nova compatibilidade. É preciso que a nova aproximação encontre a resistência da categorização anterior para que a predicação continue a parecer “bizarra”: o trabalho de imaginação consiste precisamente na compreensão da tensão, não apenas entre o sujeito lógico e o predicado, mas entre a leitura literal e a leitura metafórica do mesmo enunciado. A apercepção do semelhante consiste em ver o mesmo apesar de..., e através do diferente, em compreender a proximidade na distância. Essa tensão entre identidade e diferença caracteriza a estrutura lógica da semelhança. A imaginação é, desde logo, a *aptidão* para produzir novos géneros lógicos, por assimilação, e para os produzir não acima das diferenças como acontece com o conceito, mas em e pelas diferenças. A imaginação é esse estádio na produção dos géneros em que a afinidade lógica não atingiu o nível da paz conceptual, mas permanece tomada pela guerra entre distância e proximidade. Neste sentido, podemos falar, com Gadamer, do carácter metafórico fundamental do pensamento, na medida em que a figura do discurso, a que chamamos metáfora, nos permite lançar um olhar sobre o procedimento geral através do qual produzimos conceitos. A metáfora emerge como figura de retórica porque, no processo metafórico, o movimento para o género é interceptado pela resistência da diferença.

4. A metáfora como ícone

Até aqui apenas descrevemos o esquematismo da atribuição metafórica. Ora, Kant ensinou-nos a ver no esquema um processo para dar uma *imagem* ao conceito. É preciso dar-mo-nos ainda conta do aspecto *quase sensorial* da imagem metafórica. É preciso tocarmos no aspecto propriamente *figurativo* da metáfora. Os teóricos contemporâneos da metáfora caracterizaram-no de diferentes maneiras: assim, I. A Richards em *The Philosophy of Rethoric*, distingue na metáfora entre «depositário» e «veículo» (detentor de sentido e veículo). Ele quer sublinhar com isso, além da tensão entre campos semânticos em interacção, o *desnível* entre a intenção conceptual e o envelope imaginado. Paul Henle em *Linguagem, Pensamento e Cultura*, no capítulo da metáfora toma de empréstimo a Charles Sanders Peirce a distinção

entre signo e ícone e propõe que se chame icónico ao aspecto propriamente figurativo da metáfora. Metaforizar é ver qualquer coisa mais abstracta sob os traços mais concretos de qualquer coisa diferente.

O que é preciso mostrar agora é que, se esta nova extensão do papel da imaginação não está exactamente incluída no anterior, só há sentido para uma teoria semântica se esse novo papel continua sob a alçada do anterior. O núcleo é aqui o desenvolvimento de um esquema para a apresentação icónica.

O enigma da apresentação icónica continua insolúvel enquanto tratarmos a imagem como uma imagem mental, dito de outra forma, como a réplica de uma coisa ausente. A imagem continua então a ser estranha ao processo de assimilação predicativa. A fenomenologia da *leitura* é aqui um guia seguro. Ela permite compreender o «impacto» – para retomar a expressão de Bachelard – pelo qual o esquema se prolonga em imagens. Ao esquematizar a atribuição metafórica, a imaginação expande-se em todas as direcções, reanima experiências anteriores, revitaliza lembranças adormecidas, irriga os campos sensoriais adjacentes. No mesmo sentido que Bachelard, Marcus Hester, em *The Meaning of Poetic Metaphor*, observa que as imagens evocadas desta forma não são as imagens «livres» de que fala a teoria da associação. São imagens «ligadas» pela «*dicção poética*».

As imagens «livres» interrompem ou perturbam o curso da leitura, são imagens «selvagens» que transformam o leitor num sonhador ao lado do texto; fascinado pelas suas próprias imagens, ele dedica-se à tentativa ilusória de possuir magicamente a coisa ou a pessoa ausentes, descrita por Sartre no *Imaginário*. Estas imagens são, neste sentido, exteriores à produção do sentido metafórico. Pelo contrário, as imagens incorporadas no processo de sentido metafórico são imagens «ligadas» no sentido em que são simultaneamente suscitadas e controladas pelo factor verbal. A linguagem poética gera assim aquilo a que chamamos «imagens poéticas»: estas são aquelas em que não somente coincidem o som e o sentido (o sentido e os sons), mas também o sentido e as imagens por ele desenvolvidas. A experiência da leitura revela a amplitude deste desenvolvimento de imagens, desde a esquematização quase sem imagens, como acontece na leitura cursiva, até às imagens «selvagens» da leitura sonhadora que, mais do que instruir o pensamento, param-no e distraem-no. As imagens que relevam de uma semântica da imagem poética situam-se na região mediana da escala; segundo Hester, são imagens «ligadas». O sentido metafórico é então pintado como figurado e ao mesmo tempo esquematizado. Ou, por outras palavras, o sentido metafórico é gerado na profundidade da cena imaginária desenvolvida pela estrutura verbal do poema.

Esta segunda função da imaginação coloca-nos na semântica de uma imaginação produtora e de uma psicologia da imaginação reprodutora. Aquilo a que habitualmente chamamos imagem poética está nesta fronteira incerta. Mas a imagem poética não nos condena a voltar à velha teoria da imagem. Como nos ensinou Bachelard, na *Poética do espaço*, a imagem poética é uma imagem de leitura; não é o reviver de uma percepção, é o nascimento da própria linguagem, no seio da imagem. O seu laço com a linguagem, mesmo distendido, impede de fazer dela um fantasma mental. Neste sentido, a imagem poética continua a ser «um ente da linguagem», de acordo com a bela expressão de Bachelard.

5. A função de «suspensão» da imagem metafórica

A terceira e última etapa da nossa tentativa para integrar a imaginação numa teoria semântica da metáfora diz respeito ao que chamo a função de suspensão –de *epoché* – ou, se preferirdes, ao momento de negatividade do processo metafórico. Aqui o papel da imaginação é o de colocar todo o processo na dimensão do irreal. A imagem não se esgota no seu papel de pintar as ideias, de difundir o sentido lógico nos diversos campos sensoriais. Ela suspende, para além disso, o significado numa atmosfera tornada neutra, no elemento da ficção.

A fim de entender esta nova contribuição da imagem para o processo metafórico é preciso voltar a pensar a noção de significação aplicada a uma expressão metafórica. Podemos entender por significação apenas a coerência interna da operação predicativa, sem consideração pela relação com o real. Foi o que fizemos quando estabelecemos a oposição entre pertinência e impertinência, falta de congruência e nova congruência na constituição do *sentido* metafórico. A noção de inovação semântica não exigia nada mais. Mas há mais na *significação* do que no *sentido*. Aprendemos com Frege a distinguir entre *Sinn* (sentido) e *Bedeutung* (significação), no sentido de referência na denotação. Uma coisa é perguntar pelo *quê* de uma expressão verbal (pelo que ela diz), outra *sobre o que* é que ela diz (sobre aquilo a que ela se aplica).

Ora, no caso da metáfora, esta questão da significação no sentido de referência é apenas um caso particular da questão mais geral da ambição de verdade da linguagem poética. Como diz Nelson Goodman, em *Languages of Art*, todos os sistemas simbólicos têm um alcance denotativo na medida em que eles «fazem», «desfazem» e «refazem» a realidade. Perguntar pelo valor referencial da linguagem poética é pois mostrar como os sistemas simbólicos *reorganizam* «o mundo em função das obras e as obras em função do mundo» (p. 241). Neste ponto, a teoria da metáfora tende a encontrar-se com a dos modelos científicos, na medida em que a metáfora constitui um modelo para mudar a nossa maneira de ver as coisas, de perceber o mundo.

Mas o paradoxo da referência metafórica reside no facto de o seu funcionamento ser tão «bizarro» quanto o do sentido metafórico, como vimos, ao discutir a noção de inovação semântica. A imaginação vai exercer a sua função de suspensão por meio deste funcionamento bizarro. Com efeito, numa primeira aproximação, a linguagem poética parece estar despida de toda a pretensão de verdade, logo de função referencial. Ao contrário da linguagem descritiva, orientada para fora, a linguagem poética parece orientada para dentro, isto é, para si. Não dizia já Roman Jakobson, num artigo famoso, que a função poética - que é mais do que a simples poesia – acentua o lado palpável dos signos, sublinha a mensagem por si (*for its own sake*) e aprofunda a dicotomia entre signos e objectos? A função poética e a referencial parecem pois ser o contrário uma da outra: esta dirige a linguagem para o contexto extralinguístico, aquela orienta a mensagem para si.

A minha tese é a seguinte: estes argumentos não são falsos, mas dão uma imagem truncada do processo referencial na sua integralidade. O próprio Roman Jakobson concorda com a ideia de que na poesia a função referencial não é suprimida, mas profundamente alterada em razão da própria ambiguidade da mensagem: «A supremacia da função poética sobre a função referencial não oblitera a referência mas torna-a ambígua. A mensagem com duplo sentido encontra correspondência num locutor desdobrado (*split*), num receptor desdobrado e mais ainda numa referência desdobrada (*split reference*), tal como o revelam de forma viva os preâmbulos dos contos fantásticos de variados povos, por exemplo no exórdio habitual dos narradores de Maiorca *Aixo era y no era: (isto era e não era)*».

Esta expressão de *referência desdobrada*, ilustrada pela admirável frase, «isto era e não era» vai servir-nos de fio condutor para desembaraçar os fios da referência metafórica.

Em suma, a linguagem poética não refere a realidade com menor qualidade do que a outra forma de linguagem; no entanto, refere-se a ela por meio de uma estratégia complexa na qual a suspensão – e aparentemente a abolição - da referência da linguagem descritiva ordinária é apenas o reverso, a contrapartida negativa da referência completa. Esta suspensão é apenas a condição *negativa* de uma referência mais radical, mais indirecta, construída sobre as ruínas da referência directa. Podemos chamar a esta referência indirecta referência de segunda ordem, tendo em conta o primado da referência descritiva na linguagem ordinária e na ciência. Mas sob um outro ponto de vista, mais ontológico e menos epistemológico, a referência desdobrada constitui a referência primordial, na medida em que ela sugere, revela, desoculta as estruturas profundas da realidade, às quais estamos ligados enquanto mortais, nascidos neste mundo e chamados a *habitá-lo* por um tempo.

Não é a altura de discutir as implicações ontológicas desta tese nem as semelhanças ou as suas diferenças relativamente ao conceito husserliano de *Lebenswelt* ou ao heideggeriano de *In-der-Welt – Sein*. Limito-me a sublinhar, tendo em vista a nossa discussão ulterior do papel da imaginação, a função mediadora da *suspensão* – ou *epochè* – relativamente à referência descritiva ordinária no funcionamento global da referência metafísica. Este papel mediador está em perfeita concordância com a interpretação que demos da inovação semântica. Dissemos que o sentido de uma metáfora viva consiste na emergência de uma nova congruência semântica a partir das raízes do sentido literal, abanado pela incompatibilidade ou absurdo semântico. Do mesmo modo a auto-supressão da referência literal é a condição negativa da emergência de uma maneira mais radical de considerar as coisas, esteja ou não esta maneira aparentada com o desocultar dessa camada de realidade que a fenomenologia chama de pré objectiva e que, segundo Heidegger, constitui o horizonte de todos os nossos modos de habitar o mundo.

A minha tese é desde logo a seguinte: a função última da imaginação é dar uma dimensão concreta à *epochè* da referência ordinária e à *projecção* de novas maneiras de descrever de novo o mundo.

Num certo sentido toda a *epochè* é obra da imaginação. A imaginação é a *epochè*. Como sublinhou Sartre, imaginar é dirigir-se para o que não existe. De modo mais radical, imaginar é tornar-se ausente do todo das coisas. No entanto, eu não gostaria de reduzir a imaginação a este momento negativo. A *epochè* é inseparável da capacidade de projectar novas

possibilidades. A imagem como ausência é o reverso da imagem enquanto ficção. É a ficção que envolve o poder, que Goodman reconhece a todos os sistemas simbólicos, de «refazer» a realidade. Mas esta função projectiva da ficção só pode ser reconhecida se a distinguirmos francamente da função de reprodução da imagem mental, que se limita a dar-nos uma representação das coisas já percebidas. A *ficção* alcança as possibilidades profundamente escondidas da realidade, ausentes das actualidades com que lidamos na vida quotidiana sob o modo do controlo empírico e da manipulação. Neste sentido, a ficção apresenta, de acordo com um modo concreto, a estrutura da referência desdobrada própria do enunciado metafórico. Reflecte e acaba esta estrutura. Reflecte-a neste sentido em que o papel mediador da *epochè*, característica da imagem, é homogéneo à estrutura paradoxal do processo cognitivo da referência. Mas completa-o na medida em que o poeta é aquele que gera referências indirectas e desdobradas, *criando* ficções. É na ficção que a ausência própria do dever de suspender aquilo a que chamamos «realidade», de acordo com os critérios da linguagem ordinária, se funde de modo concreto com a visão positiva - com o *insight* que trespassa até ao coração potencialidades do nosso estar no mundo, que o nosso habitual comércio com os objectos manipuláveis tende a dissimular.